

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 339.1

DOI: 10.5281/zenodo.8320118 <https://zenodo.org/record/8320118>

НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕСА И ЗАДАЧА СУВЕРЕНИЗАЦИИ ИТ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Кирилл Георгиевич Скрипкин¹

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической информатики экономического факультета МГУ, Москва, Россия, (skripkinkg@my.msu.ru) (ORCID: 0000-0002-5250-5161)

Ключевые слова: непрерывность бизнеса, непрерывность ИТ-сервисов, импортозамещение, промышленная политика

Для цитирования: Скрипкин К.Г. Непрерывность бизнеса и задача суверенизации ИТ российских предприятий // Вопросы политической экономии. 2023. № 3 (35). С. 188-201.

THE CONTINUITY OF BUSINESS, AND THE TASK OF ENSURING SOVEREIGNTY OVER THE IT OF RUSSIAN ENTERPRISES

Kirill G. Skripkin

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Informatics, Faculty of Economics, Moscow State University, Moscow, Russia, (skripkinkg@my.msu.ru) (ORCID: 0000-0002-5250-5161)

Keywords: business continuity, IT service continuity, import substitution, industrial policy

For citation: Skripkin K.G. The continuity of business, and the task of ensuring sovereignty over the IT of Russian enterprises. Problems in Political Economy. 2023;3(35):188-201.

JEL codes: M10, M15, O14.

Введение

Адаптацию российской экономики к ограничениям, введенным США и ЕС, обычно рассматривают на уровне хозяйства в целом или на уровне отдельных отраслей. В данной статье адаптация рассматривается на уровне отдельного предприятия. Первая проблема предприятия в подобной ситуации – обеспечение непрерывности бизнеса, т.е. продолжения работы, несмотря на ограничения. С экономической точки зрения непрерывность бизнеса – необходимое условие всей дальнейшей операционной деятельности, инноваций и стратегий предприятия. В настоящей работе будет рассмотрена часть проблемы непрерывности бизнеса – непрерывность

¹ © Скрипкин К.Г., 2023.

ИТ-сервисов. На первый взгляд, эта проблема выглядит частной. При более детальном рассмотрении следует вспомнить, что ИТ широко применяются в подавляющем большинстве отраслей российской экономики, а в некоторых из них, таких, как финансы, телеком или некоторые отрасли транспорта, ИТ – основа производственной системы. Наконец, в экономической литературе и в СМИ широко обсуждаются ограничения недружественных стран в сфере ИТ и их влияние на российскую экономику, поэтому систематизированный взгляд на непрерывность ИТ-сервисов может иметь некоторое значение.

Конечный продукт ИТ в бизнесе – ИТ-сервисы, то есть решение тех или иных задач бизнеса средствами ИТ. Такое понимание позволяет отделить собственно задачу бизнеса от технологии ее решения, тем более что в наше время предприятие может получить решение от внешнего провайдера посредством облачных технологий и не создавать собственную ИТ-инфраструктуру. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить о непрерывности ИТ-сервисов. Под непрерывностью ИТ-сервисов понимается способность ИТ-службы восстановить сервисы после стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф, военных действий и других событий, не являющихся частью нормального функционирования предприятия и его ИТ-службы. Экономические санкции – часть проблемы непрерывности бизнеса, а санкции в сфере ИТ – часть проблемы непрерывности ИТ-сервисов (и непрерывности бизнеса как следствие). Из санкционной проблематики, сложной и разнообразной даже применительно только к ИТ, в данной работе будет в основном рассмотрено программное обеспечение, при этом по мере необходимости будут делаться замечания, касающиеся обеспечения работоспособности ИТ-оборудования. Тем не менее, эта проблема в основном находится за рамками работы.

Работа структурирована следующим образом. Первый раздел посвящен подходам к анализу санкций в целом и в сфере ИТ в частности в российской экономической литературе. Второй – общему описанию проблем непрерывности ИТ-сервисов и влиянию таковой на непрерывность бизнеса в разрезе отраслей и звеньев цепи создания стоимости. Тем самым выявляется круг отраслей и видов деятельности, для которых непрерывность ИТ-сервисов существенно влияет на непрерывность бизнеса. Также в этом разделе рассматривается значение ИТ и информационных систем (ИС) для современного предприятия. Третий раздел рассматривает экономические санкции как проблему непрерывности бизнеса. Это позволяет выделить санкционные риски для различных классов ИТ-сервисов. В четвертом разделе формулируется задача фирмы как спектр возможных решений проблемы непрерывности ИТ-сервисов и связанных с ними затрат и рисков. Наконец, в заключительном разделе высказываются практические рекомендации для предприятий, вузов и государственных структур.

Подходы к освещению санкций в сфере ИТ в российской экономической литературе

В российской экономической литературе можно выделить несколько подходов к освещению санкций.

В целом стоит отметить, что санкционный режим в целом гораздо чаще становится предметом исследований, чем санкционный режим в ИТ или иных сферах.

Так, санкции рассматриваются с точки зрения необходимости изменения парадигмы экономического развития (Хубиев, Теняков, 2022), (Теняков и др., 2022). В других работах, как, например, (Шкодинский и др., 2022), рассматривается влияние санкций на технологический суверенитет России. Однако, эти работы обычно далеки от проблем ИТ, тем более, их повседневной эксплуатации, что выводит их за рамки настоящей работы.

Среди работ, непосредственно посвященных проблематике ИТ, можно выделить несколько направлений. Простейшее из них – перечисление санкций и непосредственных последствий их введения, позволяющие систематизировать имеющиеся данные (Кочуро, Булхов, 2023).

Другое направление, представленное, например, (Грушко, Грушко, 2022), посвящено детальному анализу санкций в отдельных секторах экономики с точки зрения кратко- и долгосрочного воздействия санкций и возможностей, а в ряде случаев и практики импортозамещения. Данная статья посвящена финансовому сектору экономики, где системные мероприятия по импортозамещению начались еще после первых санкций 2014 года, а само импортозамещение значительно продвинулось. Аналогичный анализ проведен, например, в работе (Зимовец, Климачев, 2022) по обрабатывающей промышленности с учетом перспектив ее цифровизации.

Третье направление, например, (Тебекин, 2022), рассматривают влияние санкций на переход России к шестому технологическому укладу. Показано, что санкции осложняют этот переход тем, что наряду с созданием технологий шестого уклада Россия должна ускоренно воссоздавать технологии четвертого и пятого технологического уклада, которые в результате санкций стали ей недоступны.

Наконец, зарубежные работы рассматривают в первую очередь влияние санкций на мировой рынок электроники (например, (Ragmanand, 2022)). Есть и работы более общего плана, рассматривающие через призму недавних событий влияние информационных технологий на международные отношения в целом, например, (Albakjaji, Almarzoqi, 2023).

Подводя итоги, заметим, что на сегодняшний день исследования сосредоточены на анализе положения производителей ИТ и рынка ИТ в России и в мире. Это оставляет открытым вопрос о влиянии санкций непосредственно на конечных потребителей – государство, бизнес и граждан. Исходя из темы исследования, работа рассматривает что происходит с предприятием в условиях санкций в сфере ИТ, как санкции влияют на работоспособность ИТ на предприятии и насколько современное предприятие зависит от ИТ. Как мы видели выше, на данный момент этот вопрос не разработан в российской и мировой литературе.

Непрерывность бизнеса и непрерывность ИТ-сервисов

Непрерывность бизнеса (англ. Business continuity) состоит в способности бизнеса продолжать свою деятельность в случае возникновения таких серьезных событий, как пожар, наводнение, прерывание электро- и водоснабжения и т.д. Несомненно, военные действия и санкции тоже относятся к таким действиям. Современный бизнес в большинстве случаев критически зависит от ИТ, поэтому устойчивость бизнеса определяется способностью бизнеса парировать потерю тех или иных компонентов ИТ или неспособность последних функционировать должным образом.

Для начала рассмотрим зависимость современного бизнеса от ИТ. Эта зависимость имеет множество проявлений практически во всех отраслях, поэтому здесь будут приведены лишь несколько наиболее важных примеров.

Прежде всего, в большинстве отраслей ИТ обеспечивают автоматизацию собственно производственного процесса. Это относится и к современным обрабатывающим центрам с программным управлением, и к системам интеграции производственных линий (англ. CIM, Computer Integrated Manufacturing), и к управлению скважинами и площадками подготовки в нефтегазовой отрасли, и к управлению установками каталитического крекинга и т.д. в нефтепереработке, и к управлению воздушным движением. Более того, сам современный самолет содержит развитую компьютерную сеть, в которую включены сотни различных датчиков и устройств. Эта сеть передает команды пилотов рулям, двигателям, шасси и другим системам самолета, а ее некорректная работа может привести к катастрофе². Наконец, важно помнить, что все эти системы в совокупности обеспечивают небывалый прежде уровень точности, гибкости и безопасности производственных процессов, отказ от них означает и отказ от уже достигнутых параметров.

На следующих «этажах» управления предприятием ситуация сходная. Планирование, контроль и учет на современном предприятии обеспечивают системы класса Enterprise Resource Planning (ERP³) – планирование ресурсов предприятия. Разработка новых образцов продукции опирается на системы автоматизированного проектирования (САПР). Взаимодействие с клиентами, учет их потребностей и жалоб, формирование их заказов обеспечивает система Customer Relationship Management (CRM) – система управления взаимоотношениями с клиентами. Принятие сложных решений в области стратегии, продуктовой линейки, маркетинга и т.д. поддерживают системы поддержки принятия решений, которые в наше время широко используют технологию так называемых больших данных. Таким образом, вся цепь создания стоимости предприятия – входящую логистику, производство, исходящую логистику, маркетинг и техническое обслуживание – сегодня обеспечивают различные информационные системы.

В минувшие два десятилетия Россия опережающими темпами проводила цифровизацию финансового сектора. Это обеспечило предприятиям и гражданам почти мгновенное прохождение платежей, возможность проводить операции 24*7*365, т.е. в любое время суток без выходных и праздничных дней, управление своими счетами и др. Все эти достижения также основаны на сложных ИТ, инфраструктура которых охватывает всю Россию. В этом же контексте следует вспомнить мобильную связь (которая сегодня полностью цифровая) и передачу данных, социальные сети, мессенджеры и видеосервисы, онлайн-торговлю, многочисленные госуслуги и другие сервисы, представляющие ценность для бизнеса и граждан.

В заключение следует обратить внимание на проблему кибербезопасности. Сегодня обеспечение безопасности в киберпространстве по своей значимости сравнялось с обеспечением физической безопасности объектов и людей⁴. Это логично

² Анализ ситуации с системой MCAS компании Boeing и ее ролью в двух авиакатастрофах приводится, например, здесь <https://www.seattletimes.com/business/boeing-aerospace/final-report-on-boeing-737-max-crash-disputed-agencies-note-pilot-error-as-a-factor/> (дата обращения: 30.06.2023).

³ Здесь и далее приводятся сокращения, наиболее употребительные в нашей стране.

⁴ Автору доводилось наблюдать полигон, на котором тренировались группы обеспечения кибербезопасности. Одна из секций этого полигона называлась «взлом банкоматов». Взломщики использовали →

и естественно – по мере того, как деятельность людей все чаще осуществляется в цифровой форме в компьютерных сетях, преступники тоже осваивают киберпространство. Как следствие, киберпреступления становятся обыденностью, а потери от подобных преступлений исчисляются миллиардами долларов. Проблема кибербезопасности – оборотная сторона цифровизации экономики и должна рассматриваться как необходимая часть последней.

Итак, современный бизнес, в том числе в России, критически зависит от ИТ-сервисов, поэтому непрерывность бизнеса во многом зависит от их непрерывности. В чем же состоит проблема непрерывности ИТ-сервисов? Библиотека передового опыта ITIL⁵ определяет ее так: «целью практики управления непрерывностью обслуживания является обеспечение того, чтобы доступность и производительность сервиса поддерживались на достаточном уровне в случае аварии или катастрофы» (Agutter, 2020, с.181). Поясним на примере. 11 сентября 2001 года два самолета врезались в северную и южную башни Всемирного торгового центра (Нью-Йорк). Сильный пожар привел к обрушению трех зданий из семи, остальные были на длительное время выведены из строя. В ВТЦ находились такие организации, как Bank of America, Morgan Stanley, японский Dai-ichi Kangyo bank (на тот момент вошел в финансовую группу Mizuho) и ряд других банков, крупная телекоммуникационная компания Verizon, корпорация Xerox и ряд правительственных организаций. Несмотря на то, что ИТ-инфраструктура была частично уничтожена, а частично выведена из строя, все эти организации с разной степенью успешности продолжили работу. Это – результат успешного решения задачи обеспечения непрерывности ИТ-сервисов.

Каким же образом удалось решить эту задачу? Основной рецепт – резервирование ИТ-инфраструктуры. Его можно обеспечить несколькими способами:

1. **Перекрестные соглашения:** две и более компаний заключают соглашение, что в случае чрезвычайного события (см. введение) в одной из компаний, остальные участники сделки предоставляют ей временный доступ к своей ИТ-инфраструктуре.

2. **Холодный резерв** – компания создает резервный центр обработки данных (далее – ЦОД), содержащий техническую инфраструктуру ИС, которые признаны наиболее важными для предприятия. В случае чрезвычайного события резервный ЦОД становится основным и в него переносятся данные компании, которые должны были быть сохранены заблаговременно. В обычном режиме функционирования компании оборудование и ПО резервного ЦОД простаивает в режиме ожидания, что обеспечивает экономию эксплуатационных затрат. Также такой ЦОД обычно имеет меньшую мощность, чем основной, поэтому в случае необходимости на нем запускаются лишь наиболее важные ИТ-сервисы.

3. **Горячий резерв** – компания, как и в предыдущем случае, создает резервный ЦОД, но теперь он постоянно работает наряду с основным ЦОД, а все данные дублируются в основном и резервном ЦОДе. Инженеры ИТ-службы компании должны определить необходимую мощность резервного ЦОД, позволяющую в случае чрезвычайного события поддерживать наиболее важные ИТ-сервисы. Задача упрощается, если у компании не 2 ЦОД, а более, в этом случае выход из строя

→ не отмычки, не пилы и не иные слесарные инструменты, а исключительно ноутбуки.

⁵ IT Infrastructure Library.

одного ЦОД уменьшит мощности ИТ-инфраструктуры не вдвое, а на значительно меньший процент⁶. Вместе с тем инфраструктура ЦОД (системы связи, электропитания, пожаротушения, контроля доступа) и др. сложна и дорога, поэтому число ЦОД всегда представляет собой компромисс между надежностью резервирования и затратами на его обеспечение.

4. Соглашения со сторонними провайдерами. Сегодня ИТ-инфраструктура может быть получена «из облака», как услуга, опосредованная интернетом. Такие услуги давно уже получают не только частные лица, но и корпорации: доступ к приложениям, доступ к платформам разработки, доступ к ресурсам, таким, как процессорная мощность или дисковое пространство и др. В частности, такие соглашения могут охватывать предоставление мощностей холодного и горячего резерва. В этом случае компания экономит на капитальных затратах и на налогах (расходы на ИТ-услуги не входят в базу налогообложения налога на прибыль, тогда как капитальные затраты необходимо производить из прибыли) ценой повышения требований к коммуникационной инфраструктуре между компанией и провайдером. Вместе с тем компания получает зависимость от самого провайдера и от инфраструктуры телекоммуникаций, обеспечивающей соединение с провайдером. Речь идет не только о наличии соединения как такового, но и о необходимой пропускной способности этого соединения, достаточной для работы наиболее важных ИТ-сервисов как минимум. В этом случае необходимо 2-3 кратное резервирование каналов связи и передачи данных, включая как наземные, так и спутниковые каналы.

Итак, проблема непрерывности ИТ-сервисов состоит в как можно более быстром восстановлении ИТ-сервисов в случае редких событий, обычно внезапных. Основной метод решения проблемы – резервирование ИТ-инфраструктуры, позволяющее при наступлении чрезвычайного события восстановить доступность ИТ-сервисов в зависимости от приоритета последних. Степень приоритетности сервиса определяется соотношением затрат и выгод, в данном случае – потерь от длительной недоступности сервиса и затрат на развертывание и поддержание резервной инфраструктуры ИТ. Исходя из этого, рассмотрим проблему внешних ограничений со стороны недружественных стран с точки зрения непрерывности ИТ-сервисов.

3. Санкционное давление в сфере ИТ и непрерывность бизнеса

В результате санкций недружественных стран с российского рынка ушел целый ряд поставщиков оборудования и ПО (приводятся наиболее крупные и известные):

- TSMC – ведущий производитель микропроцессоров;
- Oracle – один из ведущих производителей СУБД;
- Cisco – один из ведущих производителей телеком-оборудования;
- Adobe – Photoshop, Illustrator, Acrobat;
- Acronis – резервное копирование;
- Booking.com – бронирование отелей;
- Citrix, VMWare – виртуализация.

Другие поставщики ограничили или остановили продажи своих продуктов и резко ограничили свои операции, хотя в каком-то виде сохранили техническую поддержку, например:

⁶ Если компания использует резервирование ЦОД, они должны быть максимально однородными, в противном случае выход из строя наиболее мощного ЦОД может тяжело сказаться на компании.

- Microsoft;
- Zoom Communications;
- Autodesk (производитель системы автоматизированного проектирования AutoCAD);
- SAP – ERP-системы;
- Avast – антивирусное ПО и др.

Наконец, российские власти в свою очередь заблокировали ряд сервисов из недружественных стран, а блокировка других стоит на повестке дня. В частности, речь идет о:

- Facebook (заблокирован);
- Instagram (заблокирован);
- Twitter (заблокирован);
- YouTube (под угрозой).

Большинство компаний в списке – мировые лидеры в своих классах. В частности, в России, их ПО используют тысячи или даже десятки тысяч предприятий и многие миллионы частных пользователей. Наложённые ограничения представляют собой угрозу доступу к этому ПО и, тем самым, проблему непрерывности бизнеса. Рассмотрим санкционную ситуацию с точки зрения этой проблемы.

Суть экономической задачи выбора способа обеспечения непрерывности бизнеса – соотнесение выгод от непрерывности и затрат на нее. Под выгодами бизнеса в данном случае понимаются предотвращенные потери от возможного простоя с учетом их субъективной вероятности⁷. Если они незначительны, т.е. санкции не угрожают всерьез простоем бизнеса, либо вероятность такого простоя мала, экономически оправданные затраты могут оказаться незначительными, т.е. наиболее выгодным для предприятия решением будет не делать ничего.

Как же санкции угрожают непрерывности бизнеса? На данный момент – никак. Хотя в разгар введения новых санкций было много опасений потери доступа к бизнес-приложениям, офисному ПО и операционным системам, на сегодняшний день эти опасения все еще не реализовались. Закрыты подписки на сервисы онлайн-кинотеатров, таких, как Netflix, музыкальных платформ, таких, как Spotify, и ряду других сервисов (например, Grammarly, проверяющий орфографию и пунктуацию в английских текстах; информационный сервис crunchbase.com или статистика труда и занятости в США на ресурсе BLS.gov), но доступ к ПО пока ограничивается крайне редко. Тем не менее, следует помнить, что в случае принятия соответствующего решения любой доступ к ПО и данным по подписке может быть заблокирован за считанные минуты или даже секунды (время исполнения одного запроса на языке SQL). Поэтому такое ПО должно резервироваться в первую очередь. Еще серьезнее проблема данных: держать данные на каких-либо облачных ресурсах из недружественных стран крайне нежелательно, если же это необходимо, следует обеспечить их постоянное резервное копирование.

Несколько иная ситуация с ПО в традиционной форме, покупаемым в виде лицензий и устанавливаемом на ИТ-инфраструктуре пользователя. Компания, желающая ограничить доступ к такому ПО, должна его физически стереть у конечно-го пользователя, либо привести в неработоспособное состояние. Такая операция

⁷ В данном случае речь идет о редких событиях, поэтому привычная частотная вероятность обычно не релевантна.

технически сложнее, она зависит от технической политики покупателя: уровня его кибербезопасности, технической политике в отношении обновлений и др. Кроме того, в этом случае компания-производитель не просто отключает неких пользователей от своих услуг, а непосредственно выводит из строя ИТ-инфраструктуру на компьютерах и серверах пользователей, что влечет значительно большие репутационные издержки. Такое развитие событий нельзя исключать, но оно представляется крайней мерой, значительно менее вероятной, чем отключения доступа к ПО как услуге по подписке. Вместе с тем зарубежные поставщики как правило перестают продавать ПО в России и отключают существующих пользователей от обновлений ПО. Это означает постепенную деградацию ПО, прежде всего, в части снижения его безопасности.

Вернемся к соотношению затрат и выгод непрерывности бизнеса. К выгодам, т.е. предотвращаемым потерям от простоя бизнеса относятся:

- Не проведенные вовремя транзакции и связанная с этим неполученная выручка;
- Не проведенные платежи;
- Не сданные отчеты;
- Репутационные потери и др.

Как видим, все эти потери в большинстве случаев довольно сложно просчитать, тем более, с учетом вероятности их наступления. Учетом и затраты на обеспечение непрерывности. Основной способ обеспечения непрерывности бизнеса – замена ПО на отечественное или аналогичное ПО из дружественных стран. Эта замена в большинстве случаев не может быть сделана мгновенно, поэтому заменять ПО необходимо заблаговременно. Отсюда вытекают затраты – издержки переключения и потеря сетевых эффектов. К издержкам переключения относятся следующие затраты (на примере замены операционной системы (ОС) на отечественную или свободную⁸):

- Замена самой ОС, включая затраты на установку;
- Замена бизнес-приложений на аналоги, доступные под выбранной ОС;
- Замена офисного ПО на аналоги, доступные под выбранной ОС;
- Возможная замена оборудования на совместимое с выбранной ОС (дистрибутивы Linux не так широко распространены, как ОС Windows и некоторые производители оборудования пишут драйверы только для последней);
 - Остаточные риски в виде привязки к определенным сервисам ОС Windows;
 - Обучение специалистов ИТ-подразделения;
 - Обучение конечных пользователей;
 - Накопление знаний об инцидентах и проблемах с новой ОС и приложениями под нее;
- Повышение нагрузки на ИТ-подразделение в первые месяцы после перехода на новую ОС.

Более подробно проблема издержек переключения рассмотрена в (Дорошенко, Скрипкин, 2013). Что касается сетевых эффектов, основная проблема в этой области – исчезновение очевидного лидера, который в условиях нашей страны «под-

⁸ Значительная часть программного обеспечения, например, большинство известных дистрибутивов ОС Linux, относится к категории так называемого свободного ПО, т.е. ПО, для которого можно получить исходный код и которое можно свободно распространять и/или изменять.

страивал под себя» рынок. Хотя это – типичное проявление рыночной власти, во многих случаях такое лидерство оказывалось благотворным для рынка в целом. Рассмотрим пример.

До начала событий 24 февраля 2022 года безусловным лидером на российском отельном рынке была система онлайн-бронирования Booking.com с долей рынка порядка 60%⁹. Благодаря доминированию на рынке компания ввела жесткие стандарты деятельности для отелей, такие как строгое соблюдение сделанного бронирования и зафиксированных условий возврата средств. Эти условия были в каком-то смысле самовыполняющимися, поскольку при их несоблюдении отель отключали от сети Booking.com, что означало крупные потери в выручке. В результате введенных недружественными странами ограничений компания ушла с российского рынка. Сейчас за ее нишу борются около десятка российских компаний, включая Яндекс.Путешествия, Островок.ру, Туту.ру и другие. В этих условиях отели вполне могут лавировать между различными операторами, что снижает дисциплину соблюдения условий. Это в свою очередь ведет к потере доверия к онлайн-бронированию на российском рынке в целом.

Важно отметить, что обе части уравнения отличаются высокой неопределенностью. Кроме того, ключевым параметром является субъективная вероятность отключения зарубежных онлайн-сервисов (в общем случае более высокая) и вывода из строя зарубежного ПО на компьютерах предприятия-пользователя (более низкая). Эта вероятность определяется информированностью руководства предприятия и его чувствительностью к риску. При этом новых отключений от зарубежного ПО не происходит уже порядка года, что в целом снижает субъективную вероятность отключения ИТ-сервисов для руководителей предприятий и их ИТ-служб. К тому же основная проблема экономики непрерывности бизнеса (как и кибербезопасности, обеспечения доступности ИТ-сервисов и т.д.) состоит в том, что бизнес обменивает реальные деньги на предотвращение рисков, которые бизнес знает значительно хуже профессионалов – ИТ-службы или службы информационной безопасности. При идеальной работе ИТ-службы бизнес не сталкивается со значительными потерями, что почти неизбежно порождает стремление к экономии на данной проблематике. Между тем, суть проблемы не меняется: при наличии риска ПО необходимо заменить заблаговременно, что снизит затраты и риски предприятия.

Проблемы непрерывности ИТ-сервисов и промышленная политика

Теперь нам стали ясны компоненты проблемы непрерывности ИТ-сервисов как экономической задачи. Во-первых, в большинстве случаев даже нынешний «санкционный шторм» не несет непосредственной угрозы потери доступа к ИТ-сервисам. Тем не менее, со временем накапливаются риски, связанные с потерей обновлений, с неопределенным статусом ПО и с ненулевой вероятностью потери доступа к сервисам в будущем. Ситуация соответствует фразе из «Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла: «если слишком долго держать в руках раскаленную кочергу, то в конце концов обожжешься».

Во-вторых, выбор пользователя, по сути, определяется субъективной вероятностью полной потери или критической деградации ИТ-сервиса. Такая ситуация

⁹ Данные по глобальной доле рынка: Booking.com <https://www.businessofapps.com/data/travel-app-market/> (дата обращения: 02.07.2023).

способствует волнообразным колебаниям субъективной вероятности отключения сервисов. Например, в 2022 году, в разгаре «санкционного шторма» наблюдался высочайший интерес к отечественному ПО, позволяющему обеспечить непрерывность бизнеса. Поскольку катастрофических событий с ПО и ИТ-сервисами в целом не произошло, в 2023 году возможно снижение интереса, по крайней мере, в некоторых классах ПО. С одной стороны, новых случаев потери доступа к импортному ПО не наблюдается, с другой – предприятия сталкиваются с реальными трудностями импортозамещения¹⁰. Это смещает уравнение затрат и выгод в сторону стратегии «не делать ничего»¹¹ – стратегии, чреватой крупными рисками в будущем. Как следствие, можно ожидать, что взрывной рост продаж отечественного ПО в прошлом году (например, выручка производителей офисных пакетов за прошлый год возросла в 3-4 раза, также в 3 раза выросла выручка крупнейшего отечественного производителя систем управления базами данных) сменится более спокойным ростом. Исключением может стать очередное обострение международной обстановки и здесь пользователям может уже не хватить времени для безболезненной миграции на альтернативные решения.

Осведомленность и вовлечение предприятий в решение проблемы непрерывности ИТ-сервисов можно обеспечить мерами, хорошо известными и зарекомендовавшими себя еще во время решения «Проблемы 2000», которая представляла собой весьма сходную миграцию с оборудования и ПО, угрожавших непрерывности ИТ-сервисов и непрерывности бизнеса¹²:

1. Реестр рисков и потерь, с которыми столкнется предприятие в случае недоступности ИТ-сервисов по причине ограничений.

2. Предоставление контролирующим органам планов обеспечения непрерывности в условиях ограничений.

3. Предоставление отчетности по исполнению планов.

В-третьих, налицо множество вариантов решений в области операционных систем, бизнес-приложений, офисного ПО и онлайн-сервисов. Как правило, эти решения совершенно новые для рынка, где до недавнего времени доминировали иностранные поставщики и провайдеры услуг. При этом качество ИТ-сервиса определяется в том числе наличием развитых стандартов стыковки оборудования, ОС, бизнес-приложений, офисного ПО и т.д., а также механизмов, обеспечивающих их соблюдение. Эти стандарты должны понимать и учитывать не только разработчики, но и пользователи, и вузы, и другие обучающие организации, и авторы книг по Computer Science и т.д. Сегодня развитие таких стандартов и их проникновение в широкие слои работников ИТ-отрасли находятся на ранней стадии. Следствиями могут стать проблемы совместимости, трудности подготовки специалистов и пользователей, а также трудности взаимодействия друг с другом предприятий с разными версиями ОС и бизнес-приложений.

¹⁰ Примеры таких трудностей можно увидеть в статье газеты Коммерсант <https://www.kommersant.ru/doc/5797157> (дата обращения: 02.07.2023), главная из них – отсутствие альтернатив для ряда бизнес-приложений. В результате, по данным статьи на отечественные СУБД и ОС перешли 2% предприятий.

¹¹ Значительная часть программного обеспечения, например, большинство известных дистрибутивов ОС Linux, относится к категории так называемого свободного ПО, т.е. ПО, для которого можно получить исходный код и которое можно свободно распространять и/или изменять.

¹² «Проблема 2000» – некорректная обработка даты во многих ИС при переходе через дату 01.01.2000, угрожавшая работоспособности широкого круга ИС.

В этой ситуации возможны две стратегии. Первая – внедрение единых стандартов силами государства. В этом случае власти постановляют, какую ОС и какое прикладное ПО необходимо использовать, выбирая совместимые друг с другом ОС, приложения и сервисы. Затем Правительство своими постановлениями обязывает предприятия и государственные органы использовать эти решения, а вузы – готовить специалистов (как в области ИТ, так и в других областях, например, экономистов), умеющих эти решения применять. Главное преимущество такого решения – его быстрота, подобный комплекс стандартов можно внедрить за считанные месяцы (что, впрочем, не ускорит подготовку специалистов). Также это решение будет единым, что обеспечит максимальные сетевые эффекты в масштабах хозяйства: простоту взаимодействия предприятий друг с другом¹³, подготовку литературы по вновь внедряемому ПО, обучение специалистов в вузах и на коммерческих курсах. Недостатки такого подхода тоже есть, их два. Первый – государство выбирает победителя в конкуренции, создавая своей волей новых олигополистов со значительной рыночной властью. Второй – риск недостаточной адаптации к разнообразным потребностям конечных пользователей.

Вторая стратегия – внедрение стандартов силами бизнес-сообщества. В этом случае необходим единый механизм стимулирования, доступ к которому получают все производители отечественного ПО. При этом государству имеет смысл стимулировать слияния и поглощения участников рынка, подобно тому, как это было сделано в Японии 60-х–70х и Корее 70-х–90-х годов, а также договоренности между производителями о единых стандартах ОС и приложений для них. Такой подход к стандартизации позволил бы властям не выбирать победителей, а отсеивать неудачников, что соответствует современным представлениям о результативной промышленной политике. Также эта стратегия больше подходит для выявления специфических потребностей в области ОС и приложений и связанных с ними рыночных ниш. Наконец, при этом сценарии уровень конкуренции в отрасли должен быть значительно выше.

Среди недостатков этого подхода следует прежде всего обратить внимание на время выработки необходимых стандартов и на затраты бюджета на промышленную политику, которые в этом случае несомненно выше – поддерживать надо больше компаний вплоть до того момента, когда они явно продемонстрируют свою неконкурентоспособность. Наконец, такой подход требует значительно более тонкого регулирования рынка ПО, нежели установление стандартов государством, что тоже не добавляет ему реалистичности.

По некоторым признакам, Правительство РФ уже идет по первому пути. Во-первых, выбраны три «целевых» российских ОС – Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС»¹⁴. Характерна мотивировка решения со ссылкой на участников рынка: оптимизация господдержки и упрощение адаптации прикладного ПО. Во-вторых, Правительство прорабатывает идею обязательной предустановки одной из перечисленных ОС на продаваемые в России компьютеры¹⁵. Эта идея более спорная, но, с определенными оговорками, будет создана существенная база компьютеров с установленными на них российскими ОС, что подтолкнет пользователей к переходу на отечественное ПО.

¹³ Сейчас эту простоту обеспечивает повсеместное распространение Windows и MS Office.

¹⁴ <https://www.kommersant.ru/doc/5645539> (дата обращения: 30.06.2023).

¹⁵ <https://www.kommersant.ru/doc/5953022> (дата обращения: 30.06.2023).

Таким образом, в области непрерывности ИТ-сервисов промышленная политика государства призвана решать две задачи. Первая – поддержание осведомленности бизнеса о проблеме непрерывности: если сегодня санкционные риски не привели к недоступности ИТ-сервисов, это не значит, что и в будущем они не будут иметь такого эффекта. При этом любые мыслимые затраты на миграцию бизнеса на альтернативные ИТ-решения заведомо меньше – как минимум, в несколько раз – потерь от недоступности соответствующих ИТ-сервисов, т.е. произведенных товаров, не оказанных услуг, нерешенных проблем государственного управления. Предотвратить эти потери можно лишь длительной системной работой, подкрепленной соответствующими вложениями.

Вторая задача – создание основанных на единых стандартах экосистем, включающих разработчиков ПО, пользователей, государственные и коммерческие учебные центры, учебную литературу и т.д. Такие экосистемы – необходимое условие эффективного использования ИТ, но для их быстрого возникновения число продуктов в каждом сегменте не должно превышать 2-3 варианта. Правительство уже пошло по этому пути, выделив 3 приоритетные операционные системы.

Заключение

Итак, мы рассмотрели обеспечение непрерывности ИТ-сервисов в условиях санкций как экономическую задачу. Среди выводов работы следует обратить внимание на следующие:

1. Санкции, в данном случае санкции в сфере ИТ, – не мгновенно убивающая молния, а постоянно действующее утеснение бизнеса и граждан, ведущее к постепенной деградации ИТ-сервисов. Это касается прекращения обновлений, неопределенности статуса используемого ПО и большего или меньшего риска отключений.

2. При современных возможностях санкции не несут непосредственной угрозы непрерывности бизнеса, но повышают уязвимость к другим угрозам. Это прежде всего, но не исключительно касается безопасности, поскольку обновления в основном закрывают выявленные уязвимости. В этих условиях критически важно поддержание осведомленности о проблеме непрерывности бизнеса и переходе на отечественное ПО как стратегии ее решения.

3. Особый случай – подписки и облачные сервисы. При очередном обострении международной обстановки доступ к этим сервисам может быть перекрыт практически мгновенно, поэтому необходима срочная миграция на отечественные облачные сервисы или собственную ИТ-инфраструктуру.

4. По мере бурного роста использования отечественного ПО обостряется проблема стандартов. Современное ПО сложно и состоит из множества компонентов, производимых разными фирмами. В это уравнение необходимо включить вузы и коммерческие учебные сервисы, которые должны обеспечить подготовку специалистов соответствующего профиля, учебную литературу, услуги по поддержке и т.д. Это требует стандартов, которые послужили бы ориентиром и для разработчиков ПО, и для предприятий-пользователей, и для сферы обучения. Стандарты можно внедрить двумя способами – как государственные стандарты или как частные стандарты конкурирующих между собой экосистем.

ЛИТЕРАТУРА

Грушко А.Н., Грушко Е.С. Проблемы развития финансовых и информационных технологий в экономике в условиях санкций // Факторы развития экономики России. Сборник трудов Международной научно-практической конференции. Тверь: издательство Тверского государственного университета, 2022. – 172 с.

Дорошенко М.Е., Скрипкин К.Г. Развитие национального рынка программного обеспечения: альтернативы государственной политики // Форсайт. 2013. Т. 7. № 1. С. 44-56.

Зимовец А.В., Климачев Т.Д. Цифровая трансформация производства на российских предприятиях в условиях политики импортозамещения // Вопросы инновационной экономики. 2022. Т. 12. №3. С. 1409-1426.

Кочуро П.Д., Булхов Н.А. Угрозы цифровой экономики России в условиях санкций // Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты. Сборник трудов V Юбилейной Международной научно-практической конференции. Брянск. 2023. С. 412-418.

Теняков И.М., Хубиев К.А., Эпштейн Д.Б., Заздравных А.В. Альтернативы стагнации российской экономики: новый геополитэкономический контекст // Terra Economicus. 2022. № 20(2). С. 40-58. DOI: 10.18522/2073-6606-2022-20-2-40-58

Хубиев К.А., Теняков И.М. Надломленный вектор развития советской экономики // Вопросы политической экономии. 2022. № 2. С. 22-39. DOI: 10.5281/zenodo.6881149

Шкодинский С.В., Кушнир А.М., Продченко И.А. Влияние санкций на технологический суверенитет России // Проблемы рыночной экономики. 2022. №2. С. 75-96. DOI: 10.33051/2500-2325-2022-2-75-96

Agutter C. ITIL® 4 Essentials: Your essential guide for the ITIL 4 Foundation exam and beyond, second edition / IT Governance Ltd., 2020.

Albakjaji M., Almarzoqi R. The impact of digital technology on international relations: the case of the war between Russia and Ukraine // Access to Justice in Eastern Europe. 2023. № 2(19). Pp. 1-17.

Parmanand R.A. The Impact of the Russia-Ukraine War on the Global ICT Market // International Journal of Research and Analysis in Science and Engineering. 2022. Vol. 2. Iss. 3.

Информация об авторе

Кирилл Георгиевич Скрипкин – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической информатики экономического факультета МГУ, Москва, Россия

(E-mail: skripkinkg@my.msu.ru) (ORCID: 0000-0002-5250-5161) (elibrary AuthorID: 2952-5120)

REFERENCES

Agutter C. ITIL® 4 Essentials: Your essential guide for the ITIL 4 Foundation exam and beyond, second edition. IT Governance Ltd., 2020.

Albakjaji M., Almarzoqi R. The impact of digital technology on international relations: the case of the war between Russia and Ukraine. Access to Justice in Eastern Europe. 2023(2):1-17.

Doroshenko M.E., Skripkin K.G. Developing the National Software Market: Public Policy Alternatives. *Forsayt=Foresight-Russia*. 2013;(1):44-56. (In Russ.).

Grushko A.N., Grushko E.S. Problems of development of financial and information technologies in the economy under sanctions. Factors of development of the Russian economy. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Tver, 2022. Tver: State University (Tver) print, 2022. – 172 p. (In Russ.)

Khubiev K., Tenyakov I. The fractured vector of development of the Russian economy. *Voprosy politicheskoy ekonomii=Problems of political economy*. 2022;(2):22-39. DOI: 10.5281/zenodo.6881149 (In Russ.)

Kochuro P.D., Bulkhov N.A. Threats to the digital economy of Russia under the conditions of sanctions. In *Digital region: experience, competencies, projects*. Collection of articles. Bryansk: Bryansk State University of Engineering and Technology. 2022. Pp. 412-418. (In Russ.)

Shkodinsky S.V., Kushnir A.M., Prodchenko I.A. The impact of sanctions on Russia's technological sovereignty. *Problemy rynochnoy ekonomiki= Market economy problems*. 2022;(2):75-96. DOI: 10.33051/2500-2325-2022-2-75-96 (In Russ.)

Tenyakov I., Khubiev K., Epstein D., Zazdravnykh A. Stagnation in Russia in geopolitical and economic contexts: new alternatives. *Terra Economicus*. 2022;(2):40-58. DOI: 10.18522/2073-6606-2022-20-2-40-58 (In Russ.)

Zimovets A.V., Klimachev T.D. Digital transformation of production at Russian enterprises under import substitution policy. *Voprosy innovacionnoj ekonomiki=Issues of innovative economy*. 2022;(3):1409-1426. (In Russ.)

Parmanand R.A. The Impact of the Russia-Ukraine War on the Global ICT Market. *International Journal of Research and Analysis in Science and Engineering*. 2022(3):1-7.

Information about the author

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Informatics, Faculty of Economics, Moscow State University, Moscow, Russia
(skripkinkg@my.msu.ru) (ORCID: 0000-0002-5250-5161) (elibrary AuthorID: 2952-5120)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 10.07.2023; одобрена после рецензирования: 23.07.2023; принята к публикации: 17.08.2023.